

EARTH SCIENCES

OIL AND GAS POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Alexander Bogdanov

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher, Head of Laboratory

*SE «Institute of geology and exploration of oil and gas fields»,
64 Olimlar street, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent, 100164*

Pavel Khmirov

Junior Research Fellow

*SE «Institute of geology and exploration of oil and gas fields»,
64 Olimlar street, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent, 100164*

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Богданов Александр Николаевич

*Доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией*

*ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений»,
100164, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Олимлар, д. 64*

Хмыров Павел Викторович

Младший научный сотрудник

*ГУ «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений»,
100164, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Олимлар, д. 64*

Abstract

The article summarizes the results of geological exploration for oil and gas in the Republic of Uzbekistan. The existing raw material base of hydrocarbon raw materials in the context of all oil and gas bearing regions and the Republic of Uzbekistan as a whole is presented. Data on the number of discovered hydrocarbon deposits, their distribution by oil and gas bearing regions, types of fluids, degree of development, the share of both the initial total resources and the share of individual categories of reserves and resources in the total resource base is presented. It is concluded that the hydrocarbon potential of the territory is very high. On this basis, the expediency of geological exploration in the long term is justified.

Аннотация

В статье кратко изложены результаты проведённых геологоразведочных работ на нефть и газ в Республике Узбекистан. Представлена существующая сырьевая база углеводородного сырья как в разрезе всех нефтегазоносных регионов, так и Республики Узбекистан в целом. Приведены сведения о количестве открытых месторождений углеводородного сырья, их распределение по нефтегазоносным регионам, типам флюидов, степени освоения, представлено долевое участие как начальных суммарных ресурсов, так и долевое участие отдельных категорий запасов и ресурсов в суммарной ресурсной базе. Сделано заключение, что углеводородный потенциал территории очень высок. Исходя из этого, обоснована целесообразность проведения геологоразведочных работ в длительной перспективе.

Keywords: field, deposit, deposit, oil, gas, reserves, resources, exploration works.

Ключевые слова: месторождение, залежь, нефть, газ, запасы, ресурсы, геологоразведочные работы.

За весь период проведения геологоразведочных работ на нефть и газ в Республике Узбекистан установлена и доказана промышленная нефтегазовая продуктивность пяти нефтегазоносных регионов (Устюртский, Бухаро-Хивинский, Сурхандарьинский, Юго-Западно-Гиссарский и Ферганский). Общая площадь пяти нефтегазоносных регионов составляет 203,7 тыс.

км² [3, 4]. Также, определенные перспективы нефтегазоносности связываются еще с четырьмя регионами (Хорезмский, Средне-Сырдарьинский, Зарафшанский и Центрально-Кызылкумский), в пределах которых в настоящее время проводятся работы, в основном, регионального масштаба (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Схема размещения нефтегазоносных регионов и перспективных территорий Республики Узбекистан. Обозначения: I – Устюртский регион, II – Бухаро-Хивинский регион, III – Юго-Западно-Гиссарский регион, IV – Сурхандарьинский регион, V – Ферганский регион, VI – Хорезмский регион, VII – Средне-Сырдарьинский регион, VIII – Центрально-Кызылкумский регион, IX – Зарафшанский регион.

По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Республики Узбекистан открыто 312 месторождений: 10 газовых, 160 газоконденсатных, 56 нефтяных, 58 нефтегазоконденсатных, 28 нефтегазовых и газонефтяных. Промышленная разработка осуществляется на 114 месторождениях; подготовлены к промышленному освоению – 93; разведываемые – 96; законсервированные – 9 [3]. По нефтегазоносным регионам они распределяются следующим образом: в Устюртском регионе – 28 месторождений; в Бухаро-Хивинском регионе – 216; в Юго-Западно-Гиссарском регионе – 19; в Сурхандарьинском

регионе – 15; в Ферганском регионе – 34 (рисунок 2).

В настоящее время республика располагает (извлекаемыми): остаточными промышленными запасами ($A+B+C_1$) углеводородного сырья в количестве — 2342,9 млн. т.у.т; предварительно оцененными запасами (C_2) – 633,0 млн. т.у.т; перспективными ресурсами (C_3) – 2022,0 млн. т.у.т; прогнозными ресурсами (D_1+D_2) – 9706,5 млн. т.у.т. Накопленная добыча за всё время эксплуатации, в целом, по Республике Узбекистан составляет 3463,2 млн. т.у.т [5].

Рисунок 2. Распределение открытых месторождений по нефтегазоносным регионам Республики Узбекистан (ед.). Обозначения: 1 – Устюртский регион, 2 – Бухаро-Хивинский регион, 3 – Юго-Западно-Гиссарский регион, 4 – Сурхандарьинский регион, 5 – Ферганский регион.

По нефтегазоносным регионам Республики Узбекистан:

- остаточные промышленные запасы ($A+B+C_1$) углеводородного сырья распределяются следующим образом: в Устюртском регионе – 515,9 млн. т.у.т., в Бухаро-Хивинском – 1552,5 млн. т.у.т., в Юго-Западно-Гиссарском – 107,0 млн. т.у.т., в Сурхандарьинском – 130,5 млн. т.у.т., в Ферганском – 37,0 млн. т.у.т.

- предварительно оцененные запасы (C_2) распределяются так: в Устюртском регионе – 156,2 млн. т.у.т., в Бухаро-Хивинском – 261,0 млн. т.у.т., в Юго-Западно-Гиссарском – 24,2 млн. т.у.т., в Сурхандарьинском – 71,3 млн. т.у.т., в Ферганском – 120,4 млн. т.у.т.

- перспективные ресурсы (C_3) распределяются так: в Устюртском регионе – 924,9 млн. т.у.т., в Бухаро-Хивинском – 692,5 млн. т.у.т., в Юго-Западно-Гиссарском – 27,3 млн. т.у.т., в Сурхандарьинском – 192,4 млн. т.у.т., в Ферганском – 184,8 млн. т.у.т.

- прогнозные ресурсы (D_1+D_2) по регионам распределяются следующим образом: в Устюртском регионе – 3007,8 млн. т.у.т., в Бухаро-Хивинском – 3363,8 млн. т.у.т., в Юго-Западно-Гиссарском – 522,4 млн. т.у.т., в Сурхандарьинском – 1349,2 млн. т.у.т., в Ферганском – 421,8 млн. т.у.т. Также, прогнозные ресурсы числятся на перспективных территориях Хорезмского оазиса (209,4 млн. т.у.т.) и Средне-Сырдарьинской впадины (832,0 млн. т.у.т.).

В сумме, начальные запасы промышленных

категорий, предварительно оценённые запасы, перспективные и прогнозные ресурсы образуют начальные суммарные ресурсы, которые, в целом, по Республике Узбекистан составляют 18167,6 млн. т.у.т. Распределение их в структуре сырьевой базы республики приведено на рисунке 3. В структуре НСР Республики Узбекистан преобладают прогнозные ресурсы, объём которых составляет 53,4%. Далее идут начальные извлекаемые запасы промышленных категорий (32,0%), перспективные ресурсы (11,1%) и предварительно оценённые запасы (3,5%).

Анализ результатов геологоразведочных работ в Республике Узбекистан свидетельствует, что углеводородный потенциал территории очень высок и проведение дальнейших поисков залежей нефти и газа здесь целесообразно [2]. Как можно заметить из вышеприведённых данных, в Республике Узбекистан основным регионом по-прежнему считается Бухаро-Хивинский, на долю которого приходится до 66,3% остаточных запасов промышленных категорий, 88,9% суммарной накопленной добычи, 34,3% перспективных ресурсов и 34,7% прогнозных ресурсов всей республики.

С учетом наличия существенных прогнозных ресурсов углеводородного сырья в количестве более 9,7 млрд. т.у.т. необходимократно увеличивать объёмы геологоразведочных работ с целью наращивания ресурсной базы углеводородов.

Рисунок 3. Долевое участие категорий запасов и ресурсов в структуре начальных суммарных ресурсов (%). Обозначения: I – Республика Узбекистан, II – Устюртский регион, III – Бухаро-Хивинский регион, IV – Юго-Западно-Гиссарский регион, V – Сурхандарьинский регион, VI – Ферганский регион, 1 – накопленная добыча углеводородов, 2 – предварительно оценённые запасы категории C_2 , 3 – запасы промышленных категорий ABC_1 , 4 – перспективные ресурсы категории C_3 , 5 – прогнозные ресурсы категорий D_1+D_2 .

References

1. G.S. Abdullaev. Prospects of development the geological exploration for petroleum system for increasing reserves of hydrocarbon raw materials in Republic Uzbekistan. "Uzbek Journal of Oil and Gas. Special Edition". 2016. p. 35-39 [Published in Russian]
2. G.S. Abdullaev, A.N. Bogdanov, I.E. Ivonina. History, state and progressing outlook of oil and gas branch of Uzbekistan in the sphere of search and

prospecting fields of hydrocarbon raw. "Uzbek Journal of Oil and Gas. Special Edition". 2015. p. 103-110. [Published in Russian]

3. Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Eidelnant N.K. (2019). Oil and Gas Deposits of the Republic of Uzbekistan. Tashkent: Zamin Nashr, 820 p. [Published in Russian]

4. Abdullaev G.S., Bogdanov A.N., Eidelnant N.K., Mukhutdinov N.U., Karshiev O.A., Khayitov

N.Sh., Khmirov P.V., Abduraimov M.H., Tukhtaev R.R. (2022). Oil and gas fields of Bukhara-Khiva region. Tashkent: Fan-Ziyosi, 594 p. [Published in Russian]

5. Bogdanov A.N. Current state and structure of

the hydrocarbon base of the Republic of Uzbekistan // Electronic peer-reviewed scholarly publication «Neftyanaya Provintsiya», 2019. No. 4 (20). p. 36-48. doi:10.25689/NP.2019.4.36-48 [Published in Russian]